

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 9, ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

№1 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2026-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD:

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурад Мансур Бобомурадovich
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Шайылдаева Асель Кокоевна
кандидат социологических наук (Кыргызстан)

Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)
Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

www.tadqiqot.uz решают задачи, предусмотренные Стратегией Узбекистана 2030, направленные на развитие науки за счет внедрения достижений научных исследований ученых и служащих их признанию в международном научном сообществе. Так, каждой статье, опубликованной в журнале, присваивается номер DOI (Crossref). Журналы включены в международные индексные базы данных. Входит в список журналов ВАК Узбекистана.

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Пармонов Фарход Ярашевич

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Жусубалиев Абдикайым Рысбаевич
кандидат социологических наук, доцент (Кыргызстан)
Алимухамедова Нодира Ядгаровна
доктор философии по философским наукам (Узбекистан)

Камалова Хатира Сабыровна

кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Аликариева Аълохон Нуриддиновна

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Уразалиева Гулшода Бекпұлатовна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович

доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Сеитова Зухрагон Пиржановна

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Доспанова Дилара Уракбаевна
кандидат филологических наук, доцент (Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)

Каримов Бобир Шаропович

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харрасович
кандидат политических наук, доцент (Узбекистан)
Абдухалилов Абдулло Абдухамитович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Сеитов Азамат, Рубенян Ангелина ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ БРЕНДОВ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ КЫРГЫЗСТАНА С УЧЕТОМ ФАКТОРА УЗБЕКСКОЙ ДИАСПОРЫ.....	5
2. Alikariyev Nuriddin OLIIY TA'LIM MUASSASALARIDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI....	12
3. Sabirova Umida OLIIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHDA SOTSIOLOGIK MONITORINGNING NAZARIY- METODOLOGIK ASOSLARI.....	21
4. Burxanov Xusniddin MILLIY SAYTLARNING MODERNIZATSIYALASHUV VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	30
5. Dulanbo'yeva Oygul, Xolov Abduqodir AXBOROTLASHGAN JAMIYAT SHAROITIDA KITOB MUTOLAAASI IJTIMOIIY DETERMINANTLARINING NAMOYON BO'LISH SHAKLLARI.....	37
6. Tolipov Abdug'affor MDH MAMLAKATLARIDA VOYAGA YETMAGANLAR ORASIDA HUQUQBUZARLIKLAR IJTIMOIIY PROFILAKTIKASINING AMALGA OSHIRISH AMALIYOTI.....	44
7. Alikariyeva A'loxon RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA OLIIY TA'LIM SIFATINI BOSHQARISH MUAMMOLARI.....	53
8. Tajieva Dilnoza XOTIN-QIZLAR IJTIMOIIY FAOLLIGINI "INSON-JAMIYAT-DAVLAT" HAMKORLIGIDA OSHIRISH.....	61
9. Nosirova Marguba THE IMPORTANCE OF NEW SKILLS IN IMPROVING WOMEN'S EMPLOYMENT AND ENTREPRENEURSHIP (UNTIL 2030).....	68
10. Kirgizbayev Turgun O'ZBEKISTON OMMAVIIY DIPLOMATIYASI MARKAZIIY OSIIYODA ISHONCHNI O'RNATISH VOSITASI SIFATIDA.....	74
11. Asanov Xodjaxmet KOGNITIV FANNING SUN'IY INTELLEKT RIVOJIGA TA'SIRIDA IJTIMOIIY SIYOSATNING O'RNI.....	80
12. Kirgizbayev Turgun MARKAZIIY OSIIYODA MA'NAVIIY-SIIYOSIIY BARQAROR MUHITNI TA'MINLASHNING AHAMIYATI.....	92

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Сеитов Азамат,
профессор Университета
мировой экономики и дипломатии,
доктор социологических наук,
e-mail: a.seitov@iais.uz

Рубенян Ангелина,
Магистрант Университета
мировой экономики и дипломатии
e-mail: angelinarubenyans5@gmail.com

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ БРЕНДОВ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ КЫРГЫЗСТАНА С УЧЕТОМ ФАКТОРА УЗБЕКСКОЙ ДИАСПОРЫ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18839928>

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена анализу использования культурных брендов Кыргызстана (эпос «Манас», Всемирные игры кочевников, наследие Ч.Айтматова) в качестве инструментов «мягкой силы» во внешней политике. Особое внимание уделяется фактору узбекской диаспоры в КР как естественному мосту для двустороннего и регионального взаимодействия. На основе теорий неофункционализма и нового регионализма автор исследует механизмы влияния культурного сотрудничества на политическое сближение и укрепление региональной солидарности в Центральной Азии. Актуальность работы обусловлена необходимостью верификации инструментов «мягкой силы» КР в контексте стратегии региональной солидарности Узбекистана. В рамках данной статьи предпринята попытка проанализировать использование культурных брендов Кыргызстана во внешней политике через призму теорий регионализма и оценить потенциал узбекской диаспоры как фактора укрепления узбекско-кыргызских отношений и региональной стабильности. В заключении представлены практические рекомендации для внешнеполитических ведомств Узбекистана по интеграции диаспорального потенциала в стратегию построения «пространства доверия».

Ключевые слова: культурный брендинг, мягкая сила, Кыргызстан, Узбекистан, диаспора, региональная солидарность, Центральная Азия, неофункционализм, Всемирные игры кочевников, эпос «Манас».

Seyitov Azamat,
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti
professori, sotsiologiya fanlari doktori,
e-mail: a.seitov@iais.uz

Rubenyans Anjelina,
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti
magistranti

O‘ZBEK DIASPORASI OMILINI HISOBGA OLGAN HOLDA, QIRG‘IZISTON TASHQI SIYOSATIDA MADANIY BRENDLARDAN FOYDALANISH

ANNOTATSIYA

Maqola Qirg‘izistonning madaniy brendlaridan (“Manas” dostoni, Butunjahon ko‘chmanchi o‘yinlari, Ch. Aytmatov merosi) tashqi siyosatda “yumshoq kuch” vositasi sifatida foydalanishni tahlil qilishga bag‘ishlangan. Qirg‘izistondagi o‘zbek diasporasi omili ikki tomonlama va mintaqaviy hamkorlik uchun tabiiy ko‘prik sifatida alohida e‘tiborga olinadi. Neofunksionalizm va yangi mintaqaviy nazariyalar asosida muallif madaniy hamkorlikning siyosiy yaqinlashuv va Markaziy Osiyoda mintaqaviy birdamlikni mustahkamlashga ta’sir mexanizmlarini o‘rganadi. Ushbu tadqiqotning dolzarbligi O‘zbekistonning mintaqaviy hamjihatlik strategiyasi nuqtai nazaridan KR «yumshoq kuch» vositalarini tekshirish zarurligi bilan bog‘liq. Ushbu maqola doirasida Qirg‘izistonning madaniy brendlaridan hududchilik nazariyalari prizmasi orqali tashqi siyosatda foydalanishni tahlil qilishga va O‘zbekiston-Qirg‘iziston munosabatlari va mintaqaviy barqarorlikni mustahkamlash omili sifatida o‘zbek diasporasi salohiyatini baholashga harakat qilingan. Xulosada O‘zbekistonning tashqi siyosat idoralari uchun “ishonch makoni”ni qurish strategiyasiga diasporal salohiyatni integratsiya qilish bo‘yicha amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: madaniy brending, yumshoq kuch, Qirg‘iziston, O‘zbekiston, diaspora, mintaqaviy birdamlik, Markaziy Osiyo, neofunksionalizm, Butunjahon ko‘chmanchi o‘yinlari, “Manas” doston.

Seitov Azamat,

Professor, University of World Economy and Diplomacy,

Doctor of Sociology,

e-mail: a.seitov@iais.uz

Rubenyan Angelina,

Master's student at the University of World Economy and Diplomacy

e-mail: angelinarubenyan5@gmail.com

USE OF CULTURAL BRANDS IN THE FOREIGN POLICY OF KYRGYZSTAN, TAKING INTO ACCOUNT THE FACTOR OF THE UZBEK DIASPORA

ABSTRACT

The article analyzes the use of Kyrgyzstan's cultural brands (the epic “Manas”, the World Nomad Games, the heritage of Ch.Aitmatov) as “soft power” tools in foreign policy. Special attention is paid to the factor of the Uzbek diaspora in the Kyrgyz Republic as a natural bridge for bilateral and regional interaction. Based on the theories of neofunctionalism and new regionalism, the author explores the mechanisms of the influence of cultural cooperation on political rapprochement and the strengthening of regional solidarity in Central Asia. The relevance of the work is due to the need to verify the instruments of “soft power” of the Kyrgyz Republic in the context of the strategy of regional solidarity of Uzbekistan. The relevance of this study stems from the need to verify Kyrgyzstan's soft power instruments in the context of Uzbekistan's regional solidarity strategy. This article attempts to analyze the use of Kyrgyzstan's cultural brands in foreign policy through the lens of regionalist theories and assess the potential of the Uzbek diaspora as a factor in strengthening Uzbek-Kyrgyz relations and regional stability. The conclusion presents practical recommendations for the foreign policy departments of Uzbekistan on integrating diaspora potential into the strategy of building a “space of trust”.

Keywords: cultural branding, soft power, Kyrgyzstan, Uzbekistan, diaspora, regional solidarity, Central Asia, neofunctionalism, World Nomad Games, epic “Manas”.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы обусловлена необходимостью верификации инструментов «мягкой силы» КР в контексте стратегии региональной солидарности Узбекистана. В рамках данной статьи предпринята попытка проанализировать использование культурных брендов Кыргызстана во внешней политике через призму теорий регионализма и оценить потенциал узбекской диаспоры как фактора укрепления узбекско-кыргызских отношений и региональной стабильности.

Научная новизна заключается в синтезе теорий политической интеграции с анализом конкретных кейсов культурного брендинга и диаспоральной политики в контексте центральноазиатской региональной солидарности.

МЕТОДОЛОГИЯ

Для анализа процессов сближения Узбекистана и Кыргызстана через культурное сотрудничество наиболее релевантными представляются теории, объясняющие интеграцию «снизу» и роль негосударственных акторов.

Базовым аналитическим концептом исследования является механизм «функционального перелива» (spill-over) [1], в рамках которого сотрудничество в «низкой политике» (культура, экология, образование) создает функциональную потребность в углублении интеграции в сферах «высокой политики» (безопасность, границы, экономика) [2].

В контексте Центральной Азии мы наблюдаем классический функциональный «spill-over»: интенсификация культурных обменов создает давление на государственные институты, требуя упрощения визовых режимов и гармонизации законодательства. В этой схеме культурный брендинг и диаспоральная политика трансформируются в релевантные элементы системы обеспечения региональной безопасности [3].

Вместе с тем, автор отмечает, что в центральноазиатских реалиях эффект «перелива» не является автоматическим. Он требует целенаправленной государственной модерации, где культурные бренды и диаспоральные сети выступают в качестве «мягкой инфраструктуры», снижающей риски политического недоверия [4].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Культурные бренды Кыргызстана как инструменты «мягкой силы» во внешней политике

Внешнеполитическая стратегия Кыргызстана в сфере «мягкой силы» строится вокруг нескольких ключевых, взаимодополняющих культурных брендов, призванных формировать позитивный, узнаваемый образ страны и продвигать ее интересы на международной арене. Структурно-содержательный каркас культурного позиционирования Кыргызской Республики (КР) опирается на три концептуальных доминанты: эпос «Манас», наследие Чингиза Айтматова и актуализацию кочевой цивилизации. Эпос «Манас» в современной внешнеполитической доктрине КР выполняет функцию аксиологического регулятора, транслирующего ценностные ориентиры кыргызского общества во внешнюю среду.

Литературное наследие Ч.Айтматова выступает в качестве медиатора кросс-культурных связей [5]. Его произведения рассматриваются как «культурный мост», соединяющий тюркский мир с глобальным сообществом. Всемирные игры кочевников (ВИК) выступают в качестве институционализированного инструмента «мягкой силы», направленного на конвертацию историко-культурного капитала в международный политический престиж. Согласно анализу А.Шерановой, ВИК являются классическим примером «изобретенной традиции», созданной для решения актуальных политических и экономических задач [6].

Всемирные игры кочевников (ВИК) эволюционировали от ребрендинга страны после нестабильности (2014) к закреплению статуса «хранителя кочевой цивилизации» (2016) и дальнейшей интернационализации бренда (2018, 2022). Основные функции ВИК включают улучшение международного имиджа, привлечение инвестиций и туризма, а также региональное лидерство в нише кочевой культуры.

Следует подчеркнуть, что эволюция ВИК от локального имиджевого проекта к международному бренду свидетельствует о запросе региона на создание собственных альтернативных площадок «мягкой силы». Для Узбекистана участие в данных проектах представляет интерес с точки зрения со-брендинга общего туристического пространства Ферганской долины.

Внешиполитический курс Кыргызстана на современном этапе характеризуется акцентом на экологическую составляющую. Реализация «зеленого имиджа» страны базируется на продвижении международных инициатив по защите высокогорья, таких как объявленное ООН по предложению С.Жапарова «Пятилетие действий по развитию горных регионов». Это создает «позитивную зависимость» и совпадает с курсом Узбекистана на «зеленую трансформацию» [7].

Узбекская диаспора в Кыргызстане: демография, статус и роль в брендинге

В реализации экологической повестки и укреплении доверия между странами занимает узбекская диаспора в КР, обладающая статусом крупнейшей этнической группы, выступает медиатором приграничного взаимодействия, что напрямую влияет на эффективность культурной политики обоих государств. Например, по данным Нацстаткомитета КР, численность узбекского населения выросла с 836 тыс. (2009 г.) до оценочных 1,05 млн человек (2023 г.), стабильно составляя около 15% населения страны [8].

Социокультурный портрет диаспоры характеризуется высокой степенью сохранения традиций, языка и ремесленных навыков, которые тесно переплетаются с общим центральноазиатским наследием. Исследователи отмечают, что узбекская община в КР выступает хранителем уникальных технологий (шелкоткачество, гончарное дело), которые сегодня становятся частью туристического бренда Ферганской долины [9].

Основным инструментом для интеграции диаспор и укрепления имиджа страны стала концепция «Кыргыз жараны» (2021-2026). В отличие от старых моделей, где акцент делался на этничности, здесь на первом месте стоит общая гражданская принадлежность. Влияние концепции на диаспору проявляется в следующем:

1) Инклюзивность. Узбекская община получает возможность позиционировать себя как полноправную часть единой политической нации.

2) Геймификация. Через современные проекты, такие как настольная игра «Кыргыз жараны» (при поддержке ПРООН), у молодежи формируются общие ценности в интерактивном формате.

3) Культурный вклад. Узбекское наследие (кухня, архитектура Оша) преподносится как часть общего бренда Кыргызстана, позволяя диаспоре участвовать в международной презентации страны [10].

С авторской точки зрения, успех концепции «Кыргыз жараны» напрямую коррелирует с долгосрочными интересами Узбекистана. Трансформация диаспоры из «объекта опеки» в «субъекта развития» позволяет Ташкенту и Бишкеку минимизировать конфликтный потенциал этнического фактора, переводя его в русло созидательной экономической активности.

Диаспоральное сообщество приобретает субъектность в рамках публичной дипломатии. Через механизмы приграничной торговли и культурного обмена она способствует реализации стратегии Президента Узбекистана по превращению Центральной Азии в «пространство доверия». Экономическая активность приграничных сообществ является фундаментом для регионализма. Родственные связи минимизируют последствия прошлых конфликтов [11].

Таким образом, в условиях реализации «Кыргыз жараны», узбекский диаспоральный потенциал конвертируется из объекта внутренней повестки в ресурс внешней политики.

Международный контекст: сравнительный анализ экспертных оценок. Подходы внешних акторов к оценке «мягкой силы» и культурного брендинга в Центральной Азии значительно различаются, что обусловлено их политическими и экономическими интересами в регионе.

Таблица 1. Сравнительный анализ международных подходов к культурному брендингу и «мягкой силе» в Центральной Азии

Критерий	Западный подход	Российский подход	Китайский подход
Основная цель оценки	Содействие демократизации, правам человека, прозрачности.	Поддержка стабильности, сохранение общего культурно-политического пространства.	Обеспечение безопасности границ, успех проектов «Один пояс, один путь» (ОПОП) [12].
Отношение к брендам (Манас, ВИК)	Признание потенциала для туризма, критика как инструмента «постсоветского nation-building».	Восприятие как части общего тюркско-славянского наследия, позитивная оценка.	Восприятие как элемента местной специфики, полезного для развития туризма и стабильности.
Восприятие диаспор	Через призму защиты прав меньшинств и межэтнического согласия.	Как часть многонационального общества, фактор стабильности внутри СНГ.	Как элемент внутренней политики партнера, влияющий на инвестиционный климат.
Ключевые риски	Легитимация авторитарных практик через брендинг.	Ослабление интеграционных связей (ЕАЭС), рост радикального национализма.	Дестабилизация региона, угрожающая инвестициям и логистическим коридорам.
Практическое влияние	Условность финансовой и институциональной поддержки.	Поддержка через гранты, форумы, гуманитарные проекты на русском языке.	Прямые инвестиции в инфраструктуру, связанную с брендами (туризм, транспорт).

Источник: составлено автором на основе проведенного анализа

ВЫВОДЫ

Результаты исследования верифицируют гипотезу о том, что факторы культурного брендинга и конструктивная роль диаспоры представляют собой значимый ресурс для реализации стратегического курса Узбекистана на построение пространства доверия, безопасности и процветания в Центральной Азии, как это обозначено в январских 2026 года тезисах Шавката Мирзиёева [13].

Опыт Кыргызстана подтверждает, что продвижение национальных ценностей, в частности, эпоса «Манас» и наследия кочевников, помогает не только заявить о себе в мире, но и наладить международные связи. Важную роль здесь играет узбекская диаспора. Вопреки старым стереотипам о конфликтах, она становится связующим звеном между странами. Благодаря внешнеполитическому вектору открытости Узбекистана и государственной

политике «Кыргыз жараны», диаспоры в наших странах имеют хороший потенциал стать реальным инструментом регионального сближения.

Обобщая вышеизложенное, необходимо констатировать переход от политики «разделенного соседства» к стратегии «интегрированного регионализма». Культурные бренды в этой системе координат перестают быть инструментами конкуренции и становятся активами коллективного имиджа Центральной Азии в глобальном мире.

Развитие культурного многообразия в состоянии сделать регион устойчивым к внешнему давлению. Процессы региональной интеграции выходят за рамки декларативного уровня, опираясь на институционализацию гуманитарных связей. Это позволит сделать следующий шаг, а именно, начать системно работать над тем, как наш регион выглядит в глазах остального мира. Для практического использования выявленного потенциала считаем целесообразным:

➤ Институционализировать диаспоральную «народную дипломатию», например, создать Постоянный гражданский форум «Ферганская долина - пространство сотрудничества» для разработки совместных проектов. Включить представителей узбекской диаспоры КР в состав общественных советов или рабочих групп при МИД РУз, занимающихся вопросами регионального сотрудничества.

➤ Активно поддерживать и совместно развивать культурные бренды Кыргызстана как общее достояние, например, общетюрского развития, с обязательным уважением культурной разницы между народами [14].

➤ На уровне МИД стран ЦА разработать соответствующие механизмы и выступить с общей инициативой о создании общей культурной номинации, которую продвигать для включения в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это станет ярким примером «культурного сопряжения».

➤ Рассмотреть возможность со-организации будущих Всемирных игр кочевников или их отдельных дисциплин на территории Узбекистана, например, в Ферганской долине, что также укрепит бренд как общерегиональный феномен.

➤ Разработать совместную программу «По следам Великого Шелкового пути и кочевых традиций» как тематическое развитие проекта «Золотого кольца Центральной Азии» [15]. В рамках инициативы представители узбекской диаспоры Кыргызстана смогут выступить в роли гидов-культурологов, наглядно демонстрируя туристам единство и переплетение общего историко-культурного наследия региона.

➤ Создать материальную основу солидарности через экономические инструменты, в частности, стимулировать создание и работу совместных узбекско-кыргызских стартапов в сферах культурного туризма и ремесленничества.

➤ Способствовать гармонизации стандартов и упрощению процедур для продажи ремесленной продукции, производимой диаспорой в КР, на рынках Узбекистана, и наоборот.

Литература / Adabiyotlar / References:

1. Hettne B., Söderbaum F. Theories of Regionalism // Globalism and the New Regionalism. – London: Palgrave Macmillan, 2000. – P. 34.
2. Haas E. B. The Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Forces, 1950–1957. – Stanford: Stanford University Press, 1958. P. 291.
3. Nye J. S. Soft Power: The Means to Success in World Politics. – New York: Public Affairs, 2004. – P. 31.
4. Байгазиева А.Э. Стратегический дефицит: почему Кыргызстану нужна целостная политика «мягкой силы» // Вестник науки. – 2025. – №11 (92). – Т. 4. – С. 91.
5. Ünal U., Bekturgan kizi T. Chyngyz Aitmatov's Works As a Soft Power Element of the Turkic World // Manas Journal of Social Studies. – 2024. – Vol. 13, №4. – P. 1490.

6. Sheranova A. Political invention of the World Nomad Games in Kyrgyzstan // *Kulturní studia*. – 2021. – №17 (2). – P. 72.
7. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. Экологическая дипломатия в Центральной Азии // *Экономика и социум*. – 2022. – №9 (100). – С. 774.
8. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики: Официальный сайт [Электрон ресурс]. – URL: <https://www.stat.gov.kg/ru/odata/category/312/> (дата обращения: 25.01.2025).
9. Утебалиева С., Джанталеева М. Культурные бренды Центральной Азии как инструмент мягкой силы (на примере узбекского шелка, казахских орнаментов и юрт) // *Journal of Central Asian History, Culture and Politics*. – 2025. – №4 (4). – С. 116.
10. ПРООН в Кыргызстане. Добро пожаловать в настольную игру «Кыргыз Жараны» [Электрон ресурс]. – URL: <https://www.undp.org/ru/kyrgyzstan/publications/dobro-pozhalovat-v-nastolnuyu-igru-kyrgyz-zharany> (дата обращения: 25.01.2025).
11. Ishnazarov D. Political Economy of Central Asia's Regionalism and Interregionalism: Ph.D. Dissertation in Area Studies. – Ankara: Middle East Technical University, 2025. – P. 112.
12. Zeng Xianghong, Du Jiaming. Zhongguo yu Zhongya guojia hezuo jianxing quanqiu anquan changyi pingxi [Анализ сотрудничества Китая и стран Центральной Азии в реализации Глобальной инициативы по безопасности] // *Jilin daxue shehui kexue xuebao* [Вестник социальных наук Цзилиньского университета]. – 2025. – № 3. – С. 132.
13. Определены приоритеты по обновлению деятельности Министерства иностранных дел и зарубежных дипломатических представительств. // <https://president.uz/ru/lists/view/8861>
14. Zokirjonov S. Markaziy Osiyoda mintaqaviy integratsiyaning madaniy va sivilizatsiyaviy asoslari // *Scientific Conference on Multidisciplinary Studies*. – Bursa, 2025. – P. 85.
15. От древнего Мерва до музея Савицкого: в Центральной Азии создано туристическое кольцо. — Текст : электронный // *Podrobno.uz* : [сайт]. – 2024. – 20 мая. – URL: <https://podrobno.uz/cat/podrobno/ot-drevnego-merva-do-muzeya-savitskogo-v-tsentralnoy-azii-sozdano-turisticheskoe-koltso/> (дата обращения: 25.01.2026).

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000